

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

6. Ergashboyev, M. J. o'g'li ., & Eshmuradov, U. T. (2024). O'ZBEKSTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARI. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(11), 19–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14518213>

7. Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich YASHIL IQTISODIYOT – YANGI ZAMON, DAVR TALABI <https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/2251>

8. TURIZM SOHASIDA KLASTERLARNING SAMARASI VA AHAMIYATI – <https://cyberleninka.ru/article/n/>

9. Klaster yondashuvi asosida ijtimoiy turizm sohasining innovatsion faolligi ... <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.researchgate.net/publication/>

ЗЕЛЕНЬЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРАНАХ МИРА И В УЗБЕКИСТАНЕ

Ибрагимова М. Ф

студентка 3-курса

Ашурметова Н.А

доцент, к.э.н. Ташкентский государственный аграрный университет

GREEN WAY OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF THE WORLD AND IN UZBEKISTAN

Ibragimova M. F

3rd year student

Ashurmetova N.A

associate professor, PhD in Economics Tashkent State Agrarian University

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос необходимости развития зеленого сельского хозяйства, даны ключевые аспекты данного понятия, а также освещены направления и методы зеленого сельского хозяйства в странах мира и в Узбекистане.

Ключевые слова: зеленая экономика, замкнутый цикл, органическое сельское хозяйство, устойчивость.

Abstract. The article examines the need for the development of green agriculture, provides key aspects of this concept, and highlights the directions and methods of green agriculture in the world and in Uzbekistan.

Keywords: green economy, closed cycle, organic agriculture, sustainability.

Введение. Все более усиливающаяся глобальная проблема изменения климата, затронувшая все страны мира, требует экологизации мирового хозяйства посредством радикальной трансформации способов использования природных и энергетических ресурсов. Самым действенным механизмом такой трансформации на сегодняшний день

является переход к зеленой экономике, который направлен на сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения окружающей среды. Зеленая экономика подразумевает низкоуглеродное развитие и ресурсосбережение во всех секторах экономики, включая сельское хозяйство, внедрение эффективных и экологически чистых технологий. Основу зеленой

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMYI-AMALIY ANJUMANI

экономики составляют: действия по борьбе с изменением климата, включая декарбонизацию, энергетику и мобильность; циклическая экономика, занимающаяся переработкой отходов, устойчивым производством и эффективным использованием ресурсов; биоразнообразие, направленное на защиту и восстановление природных ресурсов; борьба с загрязнением воздуха, воды и почвы; устойчивые продовольственные системы и сельские районы. [7]

Названные цели и инициативы сегодня поддерживаются всеми странами, в том числе Узбекистаном, который «занимает пятое место в мире по степени интенсивности выбросов парниковых газов (ПГ) и возглавляет список стран Европы и Центральной Азии в связи с большой долей использования ископаемых видов топлива в энергобалансе, энергоемкой промышленностью и низкой эффективностью использования энергии в различных отраслях экономики». [5]

Источник: <https://stat.uz>

Рисунок 1. Объемы выброса в атмосферу загрязняющих веществ в Узбекистане

Учитывая эти обстоятельства и особую уязвимость экономики Узбекистана к изменению климата, правительство принимает решительные целенаправленные меры по переходу страны к зеленой экономике. В частности, в 2015 году на Конференции ООН по изменению климата, состоявшейся в Париже, Узбекистан наряду с другими странами подписал соглашение и взял на себя обязательства по сдерживанию глобального потепления. [8]

Материалы и методы

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019 г. № ПП-4477 утверждена Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов, в которой приоритетными направлениями являются повышение энергоэффективности базовых отраслей экономики; диверсификация

потребления энергоресурсов и развитие использования возобновляемых источников энергии; адаптация и смягчение последствий изменения климата, повышение эффективности использования природных ресурсов и сохранение природных экосистем; разработка финансовых и нефинансовых механизмов поддержки «зеленой» экономики. [1]

Еще один важный документ был принят в 2022 году, в котором утверждена Программа по переходу на «зеленую» экономику и обеспечению «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года. [2] В 2024 году разработана национальная программа по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и смягчению их воздействия. [3]

Результаты и обсуждения

В целом, зеленый путь развития сельского хозяйства направлен на переход к

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

устойчивым и экологически чистым методам ведения сельского хозяйства, которые способствуют сохранению природных ресурсов, улучшению качества жизни людей и снижению воздействия на климат. В

результате изучения зарубежного опыта развития и применения зеленых технологий, выявлены и обобщены следующие направления развития зеленого сельского хозяйства (табл.1):

Таблица 1

Направления и методы зеленого сельского хозяйства

Направления зеленого сельского хозяйства	Методы зеленого сельского хозяйства
1. Агроэкология и устойчивое сельское хозяйство.	Внедрение органических методов земледелия, использование природных удобрений, снижение зависимости от химических пестицидов и гербицидов.
2. Технологии точного земледелия.	Использование инновационных технологий, таких как дронов, датчиков и аналитики больших данных.
3. Переработка и замкнутые циклы.	Развитие вторичной переработки с.х. отходов, создание замкнутых циклов, которые позволяют использовать отходы как сырье для новых продуктов, включая биотопливо, биогаз или органические удобрения.
4. Углеродные рынки и компенсация выбросов.	Разработка систем компенсации углеродных выбросов и продажа углеродных кредитов.
5. Агроинновации и биотехнологии.	Развитие новых сортов растений, генетически модифицированных культур, которые более устойчивы к экстремальным погодным условиям, заболеваниям и вредителям, а также требуют меньших затрат ресурсов.
6. Интегрированное управление водными ресурсами.	Развитие системы, которые обеспечивают эффективное использование воды (капельное орошение, использование дождевой воды, технологии сохранения влаги в почвах).
7. Снижение углеродного следа продукции.	Адаптация методов производства, ориентированных на сокращение углеродных выбросов в процессе производства, в логистике и транспортировке товаров.
8. Трансформация потребительских предпочтений.	Увеличение спроса на растительные альтернативы мясным продуктам, органическую продукцию и продукты с низким углеродным следом.

Как было отмечено выше, с учетом устойчивого развития, изменения климата и потребности в снижении углеродных выбросов, зеленое сельское хозяйство в Узбекистане приобретает особую актуальность, так как в республике остро стоит вопрос водоснабжения, деградации почв и изменения климата. Для решения этих проблем внедряются различные подходы и методы, направленные на улучшение экологической устойчивости сельского

сектора. Можно привести несколько примеров, в частности, в стране разработаны и внедрены новые экологически безопасные, ресурсосберегающие, экономически эффективные биоагротехнологии выращивания с/х культур на засоленных, загрязненных тяжелыми металлами деградированных, приближенных к опустыниванию почвах Узбекистана [9], разработаны и внедрены метеостанция, феромонные ловушки и специальное

приложение для ведения учета фермерских хозяйств и СМС-оповещения распространения заболеваний и вредителей растений. [10] В рамках государственно-частного партнёрства с участием Tadweer Group (компания, которая перерабатывает отходы) строится завод по переработке отходов в энергию, который будет перерабатывать 1,5 тысячи тонн отходов в день и производить более 360 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.

Интегрированное управление водными ресурсами - это один из важнейших и необходимых методов устойчивого производства в сельском хозяйстве, поскольку проблема дефицита воды в Узбекистане усугубляется из года в год. В последние годы в республике широко внедряются водосберегающие технологии орошения сельхозкультур, бахчевых, садовых и виноградников. Так, за последние пять лет площади, охваченные этими технологиями, увеличились в 7,7 раза, достигнув 1,3 млн га. Из них 478 тысяч га занимают системы капельного орошения, 55 тысяч га - дождевальное орошение, 29 тысяч га - дискретный полив, а более 700 тысяч га земель выровнены с помощью лазерных установок. Кроме того, для осуществления онлайн-мониторинга потребления воды внедряются умные устройства, численность которых на сегодняшний день составила 11349 единиц. Разработанная информационная система smartwater.uz позволяет быстро обобщать и анализировать поступающую информацию, а это привело к 10-процентному улучшению контроля и управления водными ресурсами. Для проведения онлайн-мониторинга уровня подземных вод установлено 6657 дайверов (ПО), которые еще и улучшают мелиоративное состояние земель. Для анализа данных, поступающих с дайверов, разработана и внедрена информационная система «Мелиорация». При этом, точность оценки мелиоративного состояния земель и эффективность соответствующих мероприятий выросли на 20 процентов. [11]

Зеленый путь развития сельского хозяйства обуславливает необходимость развития органического сельского хозяйства. Сегодня во многих странах мира широко используются органические методы выращивания сельскохозяйственной продукции. К примеру, в Германии, Франции, США, Индии поддержка органического сельского хозяйства осуществляется через разнообразные государственные программы, частные и корпоративные инвестиции, а также международные инициативы. Каждая страна имеет свои особенности финансирования, включая гранты, субсидии, кредиты и сертификационные программы. Крупные сети активно поддерживают органическое сельское хозяйство, закупая органическую продукцию и продвигая ее на рынке. Японские корпорации, такие как Toyota, Sony, Panasonic и Toshiba, активно инвестируют в экологичные продукты и решения, направленные на устойчивое потребление. Многие из этих компаний ведут свои собственные исследования и разработки в области устойчивых технологий и экологически чистых продуктов.

В Узбекистане органическое сельское хозяйство активно развивается, однако его доля в общем объеме сельскохозяйственного производства пока невелика, поскольку удельный вес земель, отведенных под органическую продукцию, составляет менее 1% от общей площади сельскохозяйственных земель страны. [6]

Как отметил Президент Ш.Мирзиёев, «в Узбекистане только 3900 гектаров земли в 10 районах имеют органический сертификат. В Андижане, Джизаке и Хорезме такие культуры вообще не выращиваются. Между тем, 2 тысячи гектаров земли вокруг водохранилищ возделываются без обработки пестицидами. Достаточно получить органический сертификат и использовать качественные семена и саженцы». [4]

Глава государства поставил задачу увеличить площадь органических земель до 10 тысяч гектаров к 2025 году и до 100 тысяч гектаров в течение следующих трех лет, при этом фермерам, производящим органическую

продукцию будет оказываться содействие в виде возмещения расходов на выравнивание земли с помощью лазера и субсидий на получение сертификатов Organic, Global GAP, Halal и Kosher. Кроме того, в стране активно развиваются альтернативные финансовые механизмы для поддержки устойчивого сельского хозяйства, включая создание Фонда "зелёного" финансирования

для развития низкоуглеродной экономики и "чистых" технологий.

Таким образом, как на глобальном уровне, так и в Узбекистане, наблюдается стремление к переходу на устойчивые и экологически чистые методы ведения сельского хозяйства, что способствует сохранению природных ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности.

Использованная литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019 г. № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.12.2022 г. № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.06.2024 г. № ПП-233 «О мерах по созданию устойчивой к изменению климата агроэкосистемы и повышению устойчивости производителей сельскохозяйственной продукции к рискам, связанным с изменением климата».
4. Видеоселекторное совещание под председательством Президента Шавката Мирзиёева, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции. 28 ноября 2024 г.
5. Политические диалоги - «Зеленый» рост и изменение климата в Республике Узбекистан: Сборник информационных материалов. Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, Всемирный банк, Региональный экологический центр Центральной Азии, 2022.
6. Саидов М.Х., Ашурметова Н.А., Хамдамова Г.Т. Теоретические основы органического сельского хозяйства в Республике Узбекистан // Экономический журнал. 2021. №4 (64). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-organicheskogo-sel-skogo-hozyaystva-v-respublike-uzbekistan> (дата обращения: 22.02.2025).
7. Commission staff working document. Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans. Brussels, 6.10.2020. SWD (2020), 223. https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/56db6af6-92c2-4ff7-a1ba-7e8893d8e7a8_en?filename=green_agenda_for_the_western_balkans_en.pdf
8. <https://lex.uz/docs/5075088>
9. <https://senat.uz/ru/articles/post-1416>
10. <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/news/tekhnologii-dlya-tochnogo-zemledeliya-standustupnee-fermeram-uzbekistana>
11. <https://uzbekistan.org/ru/>